

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR UCHUN SPORT O‘YINLARI

Madaminova Xusnida Rashidovna

Maktabgacha ta’lim kafedarasida o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304467>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalq o‘yinlarini sport amaliyotida qo‘llash imkoniyatlari, milliy o‘yinlarning mazmuni, mohiyati va maqsadga oid tasnifi, o‘zbek xalq o‘yinlari klassifikatsiyasi, sport mashqlarini bolalar bilan o‘tkazilishi, sport mashqlarining tasnifi haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: xarakatli o‘yinlar, xarakat tushunchalari, o‘yin, metod, rivojlanish, tarbiya, jismoniy sifatlari

Аннотация. В данной статье даны сведения о возможностях использования народных игр в спортивной практике, содержании, сущности и назначении национальных игр, классификации узбекских народных игр, проведении спортивных упражнений с детьми, классификации спортивных упражнений.

Ключевые слова: подвижные игры, двигательные концепции, игра, метод, развитие, воспитание, физические качества.

Annotation. This article provides information on the possibilities of using folk games in sports practice, the content, essence and purpose of national games, the classification of Uzbek folk games, the conduct of sports exercises with children, the classification of sports exercises.

Keywords: active games, concepts of movement, game, method, development, upbringing, physical qualities.

Yosh avlodni xar tomonlama kamol topgan, etuk, jismoniy sog‘lom, baquvvat qilib tarbiyalash hozirgi davrimizning eng muhim vazifalaridan biridir. SHunday ekan kelajagimiz bo‘lmish bolaning ilk yoshlik chog‘idan boshlab ularning o‘sishi va tarbiyasi bilan jiddiy shug‘unlanish ta’lim –tarbiya usuli va vositalaridan unumli foydalanish joizdir.

Tarbiya vositalari haqida gapirar ekanmiz, bolalar uchun eng sevimli va quvonchli vosita bo‘lgan o‘yinning o‘rni beqiyosdir.

Milliy o‘yinlar bolalarning kuch va qobiliyatlarini o‘stiradi, ularni xayotga tayyorlaydi. Xalq og‘zaki ijodining boshqa janrlari kabi milliy xarakatli o‘yinlar xam uzoq tarix osha bizgacha etib kelgan. Milliy o‘yinlar orqali bolaning nutqi o‘sadi, aqliy qobiliyati rivojlanadi, jismonan epchil va baquvvat bo‘lib o‘sishi ta’minladi. O‘zbek milliy o‘yinlari bolalarni iymonli, e’tiqodli, aqliy barkamol, sog‘lom qilib tarbiyalashda yordam beradi.

Xalq o‘yinlari bolalarning estetik didini oshiradi, odobli, ahloqli qilib tarbiyalaydi. Ularning til boyligini eslash qobiliyatini, ongini rivojlantiradi. Bolalar chek tanlash, sanash, qo‘shiq, she’r aytish orqali chaqqon va ziyrak bo‘lib o‘sadi. O‘zbekistonda tiklangan azaliy o‘yinlar nafaqat mamlakat balki boshqa davlatdan kelgan mutaxassislarni ham o‘ziga maftun qilgan. 1996 yil Tayland poytaxti Bonkokoda bo‘lib o‘tgan butun dunyo xalq o‘yinlari festivalida O‘zbekiston delegatsiyasining qatnashishi, o‘zbek xalq o‘yinlarining “Jaxon milliy o‘yinlari” guldastasida o‘zining munosib o‘rin olishida imkon yaratdi.

O‘zbek xalqi hayotida “Kurash”, “Uloq” kabi xalqaro darajaga chiqadigan o‘yinlar kam emas. Ularni chuqurroq o‘rganishimiz va kichkintoylar orasida targ‘ib qilishimiz zurrur. Bu

borada xalq o'yinlarining (ko'plab turlariga bag'ishlangan olimpiyada, festival, bayramlar) o'tkazish bilan bir qatorda maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarga milliy qadriyatlarimizni o'rgatib borishimiz lozim.

Xalq o'yinlarini sport amaliyotida qo'llash imkoniyatlari. Ma'lumki, yosh bolalarning sport bilan muntazam shug'unlantirishga jalb qilish tanlov asosida olib boriladi. Tanlov dasturining talablari bolani bo'yi, og'irligi, gavdasini tuzilishi – qomati kabi belgilarni aniqlash va ularga baho berishdan iborat. Bundan tashqari tanlov, psixologik va jismoniy qobiliyatlarni sinov vositalari yordamida qilinadi. Mazkur sport natijalari u yoki bu sport turiga mos kelsa, bola shu sport turi bilan shug'ullanishiga qabul qilishi maqsadga muvofiq deb topiladi. Bu masalaga to'g'ri yondashish demakdir.

Milliy harakatli o'yinlarni mashg'ulotlar davomida qo'llash bolalarda katta qiziqish uyg'otadi, ularni kayfiyati va boshqa ruhiy sifatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Milliy o'yinlarning mazmuni, mohiyati va maqsadga oid tasnifi. Tariximizdan meros bo'lib qolgan o'zbek xalq milliy o'yinlari xayotda tadbiiq etishga kengroq yo'l ochib berilishi, uni ommaviy tus oldirishi, oilada, maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktablarda, dam olish joylarida, xar xil marosim va bayramlarda uni tashkillashtirish o'sib kelayotgan yoshlar tarbiyasiga ijobiy ta'sir etish muqarrardir. Milliy xalq o'yinlari qadim-qadim zamonlardan boshlab, xalq marosimlarida, urf-odatlarda mustaqil bir soha sifatida musobaqalarda, baxshilarda keng qo'llangan bo'lib, ming yillar davomida rivojlanib, tokomillashib kelgan. Xalq milliy o'yinlari ming yillar davomida bizgacha etib kelgan o'zbek milliy xalq o'yinlari "Otda Chopish", "Qiz quvlash", "Uloq", "Kamonda otish", "Xo'roz jangi", "Besh tosh", "Sapalak", "Jambalak xola", "Kurash", "Kim tez o'raydi", "CHillak" kabi va boshqa o'yinlar orqali botirlik, epcchilik, muvozanatni saqlash sifatlarini rivojlantirishda, hamda qaddi qomatni shakllantirish, axloq odob, ong, xotira, diqqat kabi xislatlarni sayqal toptirishda va albatta sog'liqni mustahkamlashda eng samarali vosita bo'lib kelgan.

Xalq milliy o'yinlari, jumladan o'zbek milliy o'yinlari barcha xalq elatlari kashfiyotlari kabi (musiqa, kulolchilik, gilam to'qish asboblari, ashula va raqs va boshqalar) insoniyat tarixining turli ijtimoiy iqtisodiy bosqichlarida taraqqiy etgan o'ziga xos etno va filootogenetik xususiyatlari asosida ixtiro qilingan va shakllanib kelgan.

O'zbek xalq o'yinlarni o'ziga xos urf odatlaridan, turmush sharaotlaridan, yashash iqlimi, tarixi obidalar, atrof-muhit sharoitidan kelib chiqqan bo'lib, shularga yarasha jinsiga, yoshiga, slomatligiga ko'ra qo'llangan lekin shu vaqtgacha aksariyat mutaxassislar o'zbek xalq o'yinlariga alohida tasnif (klassifikasiya) va tavsif (xarakteristika) berishni ko'zda tutmaganlar yoki etarli darajada ahamiyat bermaganlar.

Ta'kidlash joizki, agar shunday tasnif va tavsif berilsa, o'zbek xalq o'yinlari va umuman xarakatli o'yinlar ancha yutiqqa ega bo'lgan edi. Chunki har bir o'yinni tasnifini va tavsifini bilgan holdagina undan foydalanish zaruriyati ham, joyi xam to'g'ri belgilanadi.

Ma'lumki o'zbek xalq o'yinlari o'z ichiga harakat jihatidan har xil jismoniy sifatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan o'yinlarni qamrab olgan. SHu bois ularni yo'nallishlari bo'yicha ajrata bilish zarur deb topiladi. Demak ularni tasniflash (klassifikasiyalash)zarur o'rinni egallaydi.

O'zbek xalq o'yinlari klassifikasiyasi

Hayotiy zarur harakat malakalarini shakllantiruvchi o'yinlar: osilish va osilib chiqish: "Maymunchalar", "Oq ayiqlar"; yurish, yugirish: "Quvlashmachoq", "Mokki"; O'tirish-turish:

“Baqa”, “Tovuq va tulkilar”; to‘xtash sakrash: “Qarmoqcha”.

Jismoniy sifatlari rivojlantiruvchi o‘yinlar: kuch: “Tortishmashoq”; tezkorlik: “Kun va tun”; ephillik: “To‘p uchun kurash”, “Lapta”, “Qirq tosh”, “Besh tosh”; Chidamkorlik: “Quvib et”; egiluvchanlik: “Ko‘prik va mushuk”, “Kurash”, “Sapalak”, “Xo‘roz jangi”.

Aqliy–ruhiy qobiliyatlari rivojlantiruvchi o‘yinlar: diqqat: “Ta’qiqlangan harakat”; xotira “Daqiqqa”; hissiyot: “To‘xta”; tafakkur: “Shaxmat”; ayyorlik “Mandan zo‘r”; jasurlik “Cho‘nqa shuvoq”.

Uy-ro‘zg‘or ishlariga xos harakat malakalarini shakllantiruvchi o‘yinlar: “Supur supur”, “Qovun uzatishi”.

Kasbiy ko‘nikma va malakalarni shakllantiruvchi o‘yinlar: “Burgut va burgutchalar”, “Otishma”.

Nutq va talaffuzni shakllantiruvchi o‘yinlar: “Kim oladi”, “Oq terakmi, ko‘k terak”, “Paxmoq kuchuk”, “Jambalak sochli xola”.

Xisob-kitob va tadbirkorlik qobiliyatlarini shakllantiruvchi o‘yinlar: “Besh tosh”, “Lyanka”, “Qirq tosh”.

Yilning turli fasllarida qo‘llanadigan o‘yinlar: “Barrak”, “Yomg‘ir Yog‘oloq”, “CHillak”, “Topishmashoq top”, “Lyanka”, “Tez ayt”, “Yong‘oq”.

Kunduz va tunda o‘tkaziladigan o‘yinlar : “Oq suyak”, “Cho‘loq qarg‘a”.

Suvda o‘tkaziladigan o‘yinlar: “Suvda quvlashmashoq ” , “Tez suzish”, “Suv ostida suzish”.

Turli Yoshda va kattalar o‘rtasida o‘tkaziladigan o‘yinlar: “Quvlashmashoq”, “Bekinmashoq”, “Bayroqcha uchun kurash”, “Kun va tun”, “Oq terakmi, ko‘k terak”, “Yong‘oq o‘yini”.

«CHillak» o‘yini.

Maqsad: Bolalarni jismonan chiniqtirish, cho‘plarni uzoqroq otishga o‘rgatish, ularni ko‘z qiri bilan qancha chamalashga (masofa necha qadam chiqishini) va ularni ravon sanashga o‘rgatish hamda nafas roslab yugurishni rivojlantirish.

Kerakli jixozlar: Bolalarga bu o‘yinni o‘ynash uchun 2 dona g‘isht va tol daraxtidan qilingan 2 dona cho‘p kerak bo‘ladi.

O‘yinning borishi: Birinchi bolalar qura tashlab kim birinchi boshlashini kelishib oladilar. Keyin 2 dona g‘ishtni orasini 20 santimetr uzoqlikda qo‘yib o‘yin boshlanadi. Birinchi bola 1 ta cho‘pni g‘isht ustiga qo‘yib ikkinchi cho‘p bilan pastdagi cho‘pni ozgina yuqori ko‘tarib uzoqqa otadi. Cho‘p tushgan joy chizib belgilanadi. O‘yin boshlagan bola g‘ishtdan cho‘p tushgan joygacha necha tayyoq chiqishini chamalab aytish lozim. Agar cho‘p tushgan joy bola aytganidek 20 yoki 30 ta tayok chiqsa, bola shuncha ochko to‘plagan bo‘ladi. Agar tayyoq tushgan joy 20 yoki 30 ta chiqmasa bola yutqazadi va o‘yinni keyingi bolaga beradi. Bu o‘yinni uch kishi yoki to‘rt kishi o‘ynashi mumkin. Eng kam ochko to‘plagan bola masalan 200, 300 yoki 1000, ochko to‘plagan bo‘lsa shuncha joyni belgilab, chillik g‘ishti turgan

joydan 1000 cho'p chiqadigan joygacha «zuv» so'zini bir nafasda to'xtamasdan aytib borishi kerak va cho'pni o'sha joyga quyishi kerak.

«Kesak qo'ydi» o'yini

Maqsad: Bolalarning xotira, eslab qolish kabi xislatlarini shakllantirishga qaratilgan.

Kerakli jixozlar: Turli qirq hajmdagi o'yinchoqlar, o'yinchi ko'zini bog'lash uchun ro'mol.

O'yinning borishi: O'yinda barcha bolalar qatnashishlari mumkin. O'rtada erga bir qancha predmetlar ko'yilgan bo'lib, bolalar diqqat bilan predmetlarni ko'rib oladilar va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ketdi deb sanaydilar «Ketdi» so'zi kimga taqalsa shu qatnashuvchi ko'zini yumib turadi. Onaboshi o'rtadagi biror predmetdan yonidagi bolalar etagigami, stul orqasigami yashirib qo'yadi. Ko'zi yumilgan bola ana shu yashiringan predmetning nomini qaysi bolada ekanligini topishi kerak. Topa olmasa o'ynovchilarning talablariga binoan she'r, topishmoq aytib beradi. O'yin yana boshqa o'ynovchining ko'zini yumishi bilan boshlanadi. O'yin shu tariqa davom etadi.

«Qirq tosh» o'yini.

Maqsad: bolalarda masofani mo'ljallash o'rgatish, diqqatni taqsimlashga o'rgatish.

Kerakli jihozlar: sport maydonchasi, koptoklar, toshchalar.

O'yinning borishi: O'yinni maysazorda, sport zalida maydonchalarda o'tkazish mumkin. Start chizig'i boshlab har qaysi bola uchun bir xil oraliqda doiralar belgilanadi. Har bir bola tosh yoki bittadan latta koptokchani qo'lida o'ynab tayyorlanib turadi. Tarbiyachining buyrug'i bo'yicha har qaysi bola belgilangan doirada yugurib borib toshni yoki koptokni qo'yib o'z joyiga qaytib keladi. Oxirgi o'yinchi toshni borib qo'yib qaytgandan keyin bolalar tartib bilan yugurib borib o'z toshlarini qaytarib olib ketadi. Qaysi gurux birinchi bo'lib o'z toshlarini terib olib kelsa o'sha gurux g'olib hisoblanadi.

«Qarmoqcha» o'yini.

Maqsad: Bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish, diqqatni jamlab o'ynashga o'rgatish.

Kerakli jixozlar: O'yin uchun 3-4ta arqon kerak bo'ladi. Arqonning bir tomonida qum yoki kepak solingan xaltacha bog'lab qo'yiladi.

O'yinning borishi: Hamma bolalar doira hosil qilib turadilar, boshlovchi doira o'rtasida turib arqonchani o'z atrofida aylantira boshlaydi. Arqonni aylantirganda xaltacha baland ko'tarilmasligi lozim. O'yinchining oyoqlariga xaltacha tegib ketmasligi uchun sakrab turadi. Arqon uchida bog'langan xaltacha o'yinchining oyoq uchi tegsa u qarmoqqa ilingan hisoblanadi. U doira o'rtasiga chiqadi va arqonni boshlovchi sifatida aylantiradi. O'yin oddiy qiziqarli bo'lganligi uchun bolalar o'z mahoratlarini namoyish qila oladilar. O'rtadagi o'yinchilar bu o'yinda uzoq turib qolmasligi uchun o'yinchini tezroq qarmoqqa ilintirib olishga harakat qilinadi. Arqonni aylantirish tezlatiladi yoki pasaytiriladi bu o'yin 5-6 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun sport mashklari

Chang'ida yurish, konkida, chanada uchish, velosipedda, samokatda, sportrollerda yurish, shuningdek suzish sport mashqlariga mansubdir. Ularning barchasi asosiy muskul guruhlarini mustahkamlashga, suyak, yurak-tomir, nafas olish va nerv sistemalarining rivojlanishiga yordam beradi. Bundan tashqari mashg'ulotlar jarayonida bolalarda jismoniy sifatlar (chaqqonlik, tezkorlik, chidamlilik va boshqalar), shuningdek, ritmlilik, harakatlar koordinasiyasi, fazoda mo'ljal olish malakasi rivojlanadi. Velosipedda yurish, konkida uchish vestibulyar barqarorlikni rivojlantiradi.

Tegishli kiyimda, turlicha havo haroratida toza havodagi mashg'ulotlar quyosh nurida, shuningdek suvda chiniqish modda almashinishini kuchaytiradi va chiniqtirishga xizmat qiladi. Park, bog', xiyobonda o'tkaziladigan mashg'ulotlar tabiat go'zalligini ko'rishga imkon beradi, unga muhabbatni tarbiyalaydi, estetik his qo'zg'atadi, ijobiy emosiyalar uyg'otadi.

Sport (mashqlaridan iborat mashg'ulotlar bolalarga tabiat hodisalarini bilishga (qor, shamol, muz, suv va boshqalarning xususiyatlarini), sirg'alish, tormozlanish haqidagi tushunchalarni, shuningdek sportroller, velosiped tuzilishi haqidagi bilimlarni egallashga imkon beradi.

Bolalar bog'chasi territoriyasidan tashqarida bo'ladigan mashg'ulotlar, ayniqsa sayrlar, o'rtoqlik o'zaro yordami, ongli intizom, jamoada uyushib harakat qilish, shuningdek, botirlik, sabot, qat'iylik va boshqa sifatlarni tarbiyalashga yordam beradi. Jismoniy tarbiya inventariga qarash bolalarda mehnat ko'nikmalarini tarbiyalaydi, shuningdek, saranjomlikka, ehtiyotlikka, mehnatsevarlikka o'rgatadi.

Chang'ida yurish. Chang'ida yurishni 4-5yoshdan boshlash ko'zda tutiladi. Chang'ida siljishga o'rgatish erta boshlanadi. Ota-onalarni bolalarni chang'ida yurishga o'rgatishga jalb qilishda chang'i, chang'i tayog'i, chang'ini oyoqqa tang'ish haqida, kiyimbosh va poyabzalga talablar, chang'ini saqlash va unga qarash haqida gapirish lozim. Bundan tashqari ota-onalarga chang'ida yurish texnikasining turli usullari, turli burilishlar va hokazolar haqida, turli yoshlardagi bolalarni bu harakatlarga o'rgatish haqida qisqacha ma'lumot berish lozim. Ota-onalar bolalarga ibrat, namuna bo'la olishlari uchun ularga bolalarni chang'ida yurishga o'rgatishga, o'z malakalarini takomillashtirishga oid adabiyotlarni o'qishni tavsiya qilish mumkin

Konkida uchish. Bolalar 5 yoshdan boshlab konkida uchishni o'rganishlari va figurali uchishning oddiy elementlarini bajara olishi mumkin. Konkida uchishga o'rgatish 5—6 yoshli bolalar bilan o'tkaziladi. Bolalar avval muz maydonida yurish, konkiga, botinkaga, kiyimga qarash, botinkani kiyish qoidalari bilan tanishtiriladi. Bolalarning umumiy jismoniy tayyorgarligi qancha yaxshi bo'lsa, ular konkida uchishni shuncha tez egallaydilar. SHuning uchun oyoq muskullari, xususan, tovon muskullarini mustahkamlaydigan, shuningdek, muvozanat saqlash, chaqqonlik, tezkorlik va boshqalarni rivojlantirishga yordam beradigan mashqlar katta o'rin egallaydi. SHu maqsadda mashqlar binoda konkisiz va konkida, qorda va muz yo'lkachalarida o'tkaziladi. Bu mashqlar muzda siljish texnikasini o'zlashtirishni osonlashtiradi.

Bolalarni to'g'ri dastlabki holatni egallashga uchuvchi holatida («konkida turish») yugurish va ikkala oyoqda sirg'alishga; navbatma-navbat siltanib o'ng va chap oyoqda sirg'alishga; o'ng va chap tomonlarga burilishga, tormozlanish va to'xtab o'tishga o'rgatiladi.

Konkida yurishga o'rgatishda ko'rgazmalilik, tushuntirish, ko'maklashish (kattalarning qo'lidan tutib, chana suyang'ichi, maxsus stullarni ushlab) kabi turli metodlardan foydalanmoq lozim. Tarbiyachi bolalarning toliqib qolmasligi uchun ularni kuzatib boradi. Mashg'ulotlar

davomiyligi yoshga qarab 25—30 minutgacha uzayib boradi. Har 5—10 minutda bolalarga skameykalarda 2—3 minutdan dam olish imkoniyatini berish zarur.

G'ildirakli konьkilarida uchish. G'ildirakli konьkilarida uchish maktabgacha katta yoshda tavsiya etiladi. Bolalarni yurishga, burilishlarga (o'ngga, chapga), tormozlanishga, to'xtashga o'rgatiladi. Tarbiyachi bir necha bolalarni bir vaqtda g'ildirakli konьkida uchishga o'rgatadi. U oldinga siljish texnikasini tushuntiradi va ko'rsatadi hamda bolalarga bu harakatni bajarishda yordam beradi. Tayanib uchish bir necha kun davom etadi. SHundan so'ng bolalarni goh o'ng, goh chap oyoqda siltanib siljishga o'rgatiladi. Oyoq va qo'llar harakatlari muzda uchishdagi kabi mos bo'lishi kerak.

Keyinchalik bolalarni yugurish va ikki oyoqda sirg'alishni qo'shib olib borishga (goh u, goh bu oyoq bilan siltanib) o'rgatiladi. Bola 3—4 marta navbatmanavbat kuch bilan siltanib oyoqlarini kichik masofada bir-biriga parallel qo'yadi. So'ng sekinlab va to'xtab qolguncha sirg'aladi. Harakat paytida burilishdan oldin uchish sekinlatiladi, so'ngra gavdasini kerakli tomonga biroz engashtirib to'la burilish amalga oshiriladi. SHundan so'ng harakat yangi yo'nalishda davom ettiriladi. G'ildirakli konьkilarida uchish ko'nikmalarini mustahkamlashda harakatli o'yinlardan foydalanish mumkin. Mashg'ulotlar davomiyligi asta-sekin 10—15 minutgacha uzaytiriladi.

CHana uchish. Bir yoshga kadam qo'ygan bolalarni kattalar chanada uchirishadi. 2—3 yoshli bolalar chanani o'zlari arqon bilan sudrab qo'g'irchoqlarini uchiradilar. To'rt yoshli bolalar yo'lkada bir-birlarini chanada uchiradilar. Tarbiyachi chanaga o'tirish va yuklamani nazorat qilib boradi. Topshiriqlar asta-sekin murakkablashib boradi: bolalar bir-birlarini turli topshiriqlarni bajargan holda (buyumgacha uchirib borish va qaytib olib kelish) buyumlar orasidan («ilon nzi» bo'lib) aylana bo'ylab uchiradilar. CHang'ida uchish o'yin formasida ham tashkil etiladi, katta guruhlarda esa o'yin estafeta o'tkaziladi. Tepalikdan sirg'alib uchishda tarbiyachi avvalo bolalarni qoidalar bilan tanishtiradi. U bolalarni chanada o'tirishga va uni boshqarishga o'rgatadi. Tarbiyachi kichik guruh bolalariga tepalikdan sirg'alib tushishda yordam beradi. Katta yoshli bolalar birmuncha tik va uzunroq tepaliklardan turli dastlabki holatlarda: o'tirib, tizzalab, qorin bilan yotib, bittadan va ikkitadan bo'lib sirg'aladilar. Tepalikdan chanada uchishda turli topshiriqlar: lentani echish, qo'g'irchoqqa qo'l tekkizish, qor bilan nishonga urish kabilarni bajaradi. Topshiriqlar tobora murakkablashtirib boriladi, bu esa harakatning ushbu turiga qiziqish uyg'otadi.

Velosipedda yurish. Maktabgacha ta'lim muassasalarida uch g'ildirakli va ikki g'ildirakli velosipedlardan foydalaniladi. Avvalo bolalarni velosipedda yurish qoidalari bilan tanishtiriladi. Bolalar 2-3 yoshdan uch g'ildirakli, 5 yoshdan ikki g'ildirakli velosipedda yurishga o'rgatiladi: velosipedga o'tirishga, undan tushishga, to'g'riga, aylana bo'ylab, «ilon izi» bo'lib yurganda, o'ngga, chapga, orqaga burilishga, to'xtash joylarida tormoz berishga o'rgatiladi.

Bolalarni ikki g'ildirakli velosipedda uchishga o'rgatishda dastlab uni to'g'riga, aylana bo'ylab, «ilon izi» bo'lib haydash, ortga burish topshirig'i beriladi. SHundan so'ng bolalarni velosipedda to'g'riga (kattalar ko'magida) haydash, burilishlar qilishga o'rgatiladi. So'ng bolalar velosipedga o'tirishga va undan tushishga, to'g'riga mustaqil yurishga o'rgatiladi. Keyinchalik topshiriqlar murakkablashtiriladi: bolalar aylana bo'ylab, «ilon izi» bo'lib, ortga burilib qo'shimcha topshiriqlarni bajaradilar (lentani echadilar, qo'ng'iroqchani chalish, velosipedni bir qo'l bilan boshqarish va boshqalar) tepalikka ko'tariladilar va undan tushadilar, tezalikni oshiradilar va kamaytiradilar, tormoz beradilar hamda to'xtaydilar. Maktabga tayyorlov gruppalarida «Yo'l harakati qoidalari» o'yini tashkil etiladi. Tarbiyachi velosipedga o'tirishni,

qoidalarining bajarilishini, harakatlarni kuzatib boradi. Agar toliqish alomatlarini sezsa, bolaga haydashni bas qilishni aytadi.

Samokatda, sportrollerda uchish. Dastlab bolalar yurish qoidalarini bilan tanishtiriladi, soʻngra samokat, sportrollerga minish, undan tushish. toʻgʻriga haydash, oʻngga, chapga, ortga burilish, tormoz berish va toʻxtashga oʻrgatiladi. Topshiriqlar asta-sekin murakkablashtiriladi: bolalarga aylana boʻylab, «iloi izi» boʻlib uchish, «yoʻl harakati qoidalarini» oʻyinini oʻynash taklif etiladi. Bola gʻildirakka sakrab chiqib uni oyoqlari bilan oldinga yoki orqaga, goh bir tomonga, goh ikkinchi tomonga navbatma-navbat aylantiradi. Keyinchalik topshiriqlar murakkablashtiriladi: oyoq ostiga qaramasdan, qoʻlda buyumlar va boshqa narsalarni ushlab uchiladi.

Suzish. Bolalarni suzishga oʻrgatish maktabgacha taʼlim muassasalarida suzishga oʻrgatish oʻrta guruhdan boshlanadi. Suzishga oʻrgatishda xavfsizlik choralari va gigiena qoidalariga rioya qilish zarur. Suzishga oʻrgatish quruqlikda va suvdagi tayyorgarlik mashqlaridan boshlanadi. Birinchi bosqichda quyidagi vazifalar qoʻyiladi: suvdan qoʻrqish hissini engish, suvda erkin harakat qilish, suv ichida koʻzni ochish, suvda nafas chiqarish, turli mashqlarni bajarish. Ikkinchi bosqichda bolalar qoʻllarining turli holatlari bilan oyoqlarni harakatlantirib, suvda nafas chiqarib, koʻkrak va orqa bilan sirgʻalishni; suvda nafas chiqarish; suv ostida harakat qilishni oʻzlashtiradilar. Uchinchi va toʻrtinchi bosqichda bolalar krol usulida oyoq, qoʻllari bilan harakatlar qilib, nafas olishni yoʻlga qoʻyib koʻkrak va orqa bilan suzishga oʻrgatiladi. Oʻquv yili oxirida bolalar krol usulida koʻkrak va orqa bilan 7—10 m ga suzishni oʻrganishlari kerak. Katta yoshda topshiriqlar murakkablashtiriladi va suzish masofasi 15—20 m gacha uzaytiriladi. Bolalarni suzishga oʻrgatishda suzish taxtalari, toʻplar, damlanma chambaraklar va oʻyinchoqlardan foydalaniladi.

Tebranma kursi, argʻimchoq, karuselda uchish. Mashqlarning bu turlari vestibulyar apparatni rivojlantiradi, tezkorlikka nisbatan barqarorlikni oshiradi, muskul larni mustahkamlaydi, jismoniy sifatlarni takomillashtiradi, dovyuraklikni oʻstiradi. Bolalar bogʻlarida turli konstruksiyalardagi (individual, juft va guruhviy) tebranma kursilardan foydalaniladi. Individual tebranma kursilar (toychoq, quyoncha, oʻrdakcha, xoʻrozcha va boshqa shakldagilar) ikki yoshli bolalarga tavsiya etiladi. Bogʻcha yoshidagi kichik bolalarga birmuncha murakkab tipdagi (tebranuvchi narvon, kreslo, qayiq, skameykalar), koʻpincha yon devori figurali (afsonaviy, qush, baliq va boshqalar) tebranma kursida tavsiya etiladi. Tebranma kursilar oʻyipchoq koʻrinishida boʻlishi mumkin (samolyot, ot). Katta yoshli bolalarga moʻljallangan tebranma kursilar (avtomobil, otlar, gʻildiraklar) poʻlat trubalardan yasaladi.

Bolalar sayr paytida tebranma kursilardan mustaqil foydalanadilar, biroq tarbiyachi nazorat qilib turadi: bola 1—2 marta tebrangandan soʻng kursidan tushishi kerak. Maktabgacha Yoshda tarozi argʻimchoqlar, osma argʻimchoqlar va boshqalardan foydalaniladi. Ularda bittadan, ikkitadan, toʻrttadan boʻlib uchish mumkin. Bolalar mustaqil uchadigan argʻimchoqlar (oʻrtoqlari va tarbiyachi koʻmagisiz) koʻproq foydalidir, Chunki bunda muskullar yaxshi rivojlanadi. Argʻimchoqlarda oʻtirib va tik turib uchiladi. Kichik yoshli bolalar uchun individual (oʻrindiqlari oʻralgan) osma yogʻoch argʻimchoqdan foydalaniladi. Tarbiyachi bolaga argʻimchoqqa oʻtirib uchishda yordamlashadi, oʻzini tutish qoidalarini tushuntiradi. Ularning bajarilishi ustidan nazorat qiladi. Har 15—20 marta uchgandan soʻng dam olish uchun tanaffus qilinadi.

Karuselda doira boʻylab aylanish vestibulyar barqarorlik esa fazoda moʻljall olishning rivojlanishiga yordam beradi. Guruhviy karusellar umumiy maydonchaga ega boʻlib, unda bolalar stulchalarda, figuralarda yoki polda ham oʻtiradilar. Ayrim karusellarni bolalarning

o‘zlari harakatga keltiradilar: ularning barchasi maydonchaga chnqib oladi, ikkitasi esa karuselni bir tomonga aylantiradi; u aylana boshlagach, bolalarning o‘zlari ham sakrab chiqib oladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 24.05.2023 yildagi PF-76-sonli “Ma’muriy islohotlar doirasida raqamli texnologiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni
2. Grosheva I.V, Yevstafeva L.G, Maxmudova D.T, Nabixanova sh.B, Pak S.V, Nazarova V.A, Isxakova M.R, Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o‘quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T:2022
3. O.Xasanboyeva “ Maktabgacha ta’lim pedagogikasi” Toshkent.,2006yil
4. G.M.Nazirova “Bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi” “ Bookmany print” 2024. 386 bet
5. N.A.Sultonova, G.M.Nazirova “Maktabgacha ta’limda qiyosiy pedagogika” “ Ilm va fan”, 2023. – 156 bet.
6. NG Malikovna, EM Akilovna, SN Anvarovna, KD Bakhodirovna, ..DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH. International Journal of Early Childhood Special Education 14 (5) 2022
7. A.Z .Baxodirovna “[Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati](#)”, Science and innovation 3 (special issue 31), 34-37 2024y
8. AZ Baxodirovna “[Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi](#)”, Science and innovation 3 (special issue 31), 455-460b 2024y
9. P.F.Миннуллина, А.Р Нуриева, З.Б.Азизова “Подготовка будущих воспитателей в полилингвальном образовательном пространстве” Science and innovation 3 (special issue 31), 88-91 2024y
10. A.Z.Baxodirovna, “Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari” Science and innovation 3 (special issue 31), 38-44 2024y
11. З.Б Азизова, З.А кизи Абдуразакова “Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантиришда оиланинг ўрни» International conference of education, research and innovation 1 (2), 50-62 2023
12. Muminova. G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
13. Irmatova Ma’mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
14. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
15. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
16. ST Turg‘unov, LA Maqsudova, HM Tojiboyeva, GM Nazirova, ... Технологии организации и управления педагогическими процессами, повышения качества и эффективности. Ташкент.